

AS RELAÇÕES DE (IN) DISCIPLINA NA SALA DE AULA: UM ESTUDO SOBRE A REPRESENTAÇÃO DOCENTE NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DOI: 10.5281/zenodo.17526071

Maria Railma Angelo De Araújo
Licenciatura em Pedagogia – UFRN
railmaangela@gmail.com
Lattes: [http:// Currículo Lattes](http://Currículo Lattes)

AT01: Políticas públicas.

RESUMO: O objetivo deste trabalho é destrinchar o conceito disciplinar aplicado e a sua verdadeira finalidade e eficácia para manutenção da ordem durante as atividades educacionais. Analisando os métodos de aplicação da disciplina padronizados e definidos na escola, construções feitas a partir da cultura escolar. Nessa perspectiva o artigo aponta um estudo conceitual sobre a indisciplina no espaço escolar, cujo foco é alunos entre a faixa etária de 10,11 e 12 anos. As relações de poder entre professores e alunos, que procedem das práticas pedagógicas, o retorno esperado pelo professor, que na maioria das vezes não é satisfatório, a ineficácia da aplicação de certas punições ou repreensões. Ao conhecer a instituição escolar durante as pesquisas de campo, inúmeras questões foram levantadas acerca da (in) Disciplina Escolar. Através das observações o foco deste artigo são as práticas pedagógicas e as metodologias usadas pelos professores quando há possíveis diagnósticos de indisciplina no espaço escolar, as regras disciplinares e penalidades aplicadas pelo professor. Ao pensar em disciplina, podem ser citadas diversas atividades que requerem do indivíduo certa obediência. Parte-se então para o ponto onde a disciplina relaciona-se com a ideia de poder que alguém exerce sobre outro alguém. DISCIPLINA MULTIFACETADA: a relação entre educação e poder a perspectiva de processo é muito importante “ninguém chega lá partindo de lá” (FREIRE, Paulo, 1966): aproximações sucessivas, começar a mudar aos poucos; valorizar os passos pequenos, porém concretos e coletivos na nova direção.

Palavras-Chave: (In) disciplina, formação do sujeito, metodologia interativa.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda como se desenvolveu a pesquisa na Escola Municipal São Francisco de Assis, cuja finalidade foi estudar a existência de ações pedagógicas em possíveis diagnósticos de indisciplina no espaço escolar. Constatou-se que a indisciplina no espaço escolar é uma mudança de comportamento que antes de ser julgada como indisciplina é preciso conhecer a realidade do indivíduo em questão. As causas da indisciplina estão entrelaçadas com a sociedade, a família, a escola, o professor e o aluno. São problemas familiares, carências, influências da TV, de toda a mídia, o que demanda uma atuação

organizada e articulada em todas as frentes. Os alunos são carentes de atenção, de uma estabilidade socioeconômica, de um adulto que não só ensine-o, mas saiba dar-lhe esses limites às aptidões, porém estão receptivos a metodologias diferentes de quando estão na escola para quando chegam em casa; e estão abertos a construir normas de convivências coletivamente, além da maioria terem sonhos profissionais a conquistar.

Busquei estudar a disciplina em sua forma de atuação nas escolas. Estudaremos com base no referencial teórico a concepção de disciplina e quais as implicações que esta possui no contexto escolar. Perceberemos que a disciplina é um problema com muitas variações e que necessita de uma definição clara sobre a forma que se pode atuar para a resolução desta em sala de aula.

Pretendo com este estudo elucidar que o fenômeno na disciplina, é um fenômeno pertinente a toda a sociedade e que com a compreensão deste, pode-se transpor para a sociedade uma nova ordem estrutural, que serve para a reformulação, até mesmo, dos modos de comportamento que atuam, na sociedade atual. Desta forma a disciplina poderá ser vista não como um estabelecimento de normas de convívio, mas como uma necessidade para o funcionamento de todo o sistema educacional.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O que seria de uma orquestra, se cada músico tocasse o que quisesse? Se não houvesse disciplina? Ela é necessária. E deve ser analisada como um meio e não um fim. Vasconcellos, 1994.

Propomos o leitor fazer uma reflexão no sentido de aprofundar algumas questões sobre o conceito de (in) disciplina, tomando como referência básica os estudos de Vasconcellos (1994), numa perspectiva social vivenciada por cada geração.

Disciplina: seu significado

Partimos do pressuposto fundamental em que discutir o significado de disciplina em relação à indisciplina parece simples a idéia de que é preciso apenas fazer com que o aluno preste atenção, mas na verdade é uma questão difícil e multifacetada, pois almejar a disciplina

envolve a formação do caráter, da cidadania e da consciência do sujeito, conforme defende VASCONCELLOS (2010,pg.45)

O autor parte do princípio de que todo ser humano, desde seu nascimento, é submetido a regras externas, assim quando ele adquire padrões de comportamento se torna um indivíduo socializado e faz com que atue, sinta e pense de forma semelhante aos demais com quem convive.

A disciplina pode ser entendida diferentemente, segundo a tarefa do mestre, é considerada como de puro ensino ou de educação, e segundo o aluno, é considerado como uma simples inteligência a guarnecer de conhecimento ou como um ser a formar para a vida. (Vasconcellos, 2010, pg.45)

No espaço escolar, muito se fala sobre a falta de limites de alunos, crescendo as queixas a respeito da ingovernabilidade das novas gerações. A disciplina e a indisciplina são produtos sociais e escolares e não devem ser consideradas boas ou más, pois isso depende do contexto e da lógica em que estão inseridas. Mas, no mundo escolar algum tipo de disciplina é necessário e bem vindo, resta definir qual disciplina é o regime de ordem imposta ou livremente consentida; ordem que convém ao funcionamento regular duma organização escolar, etc. Diante desta afirmação, concomitante à educação para a cidadania faz-se necessária à educação moral. Tal educação é o processo de auxílio que leva o aluno ao discernimento e a reflexão dos valores que lhe são significativos e são assumidos por ele. Assim, a partir das experiências dos alunos ocorrerá a construção do seu quadro de valores.

O Estatuto da Criança e do Adolescente tratou, em capítulo específico, do direito à educação estabelecendo seus objetivos, os direitos dos educandos, as obrigações do Estado, dos pais e dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino (ECA, Capítulo IV - artigos. 53/ 59).

No artigo 2º da Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabeleceu que a educação visasse o preparo para o exercício da cidadania. E para ser cidadão é necessário conhecimento, memória, respeito pelo espaço público, normas de relações interpessoais e diálogo aberto entre olhares éticos. A indisciplina escolar apresenta-se como o descumprimento das normas fixadas pela escola e demais legislações aplicadas. O processo de aprendizagem necessita da disciplina para que ocorra de forma tranqüila e eficaz. A disciplina em sala de aula pode equivaler a atitudes tolerantes e de aceitação do outro. As diversas manifestações da indisciplina são o desafio para os educadores em sala de aula e na escola,

tanto na pública como na particular.

Obedecer às regras não significa submissão ou servilismo. O sentido da obediência para a criança ou adolescente terá valor quando aprenderem que viver em sociedade significa construir regras e que disciplina é sinônimo de autocontrole. O problema da indisciplina está ligado a uma série de outras questões e não devemos esquecer que a disciplina é apenas mais um aspecto da educação escolar. Convém lembrar que um aluno indisciplinado em uma disciplina, enquanto em outras não. Assim, sua indisciplina surge ou se acentua em determinados momentos dentro da sala de aula o professor é o guia dos alunos levando-o a viagem do conhecimento, redescobrimo com eles o caminho a ser percorrido a escola e os professores, na medida em que cumprem os seu papéis, têm uma tarefa importante na transformação e mudança dos alunos de modo que, nem escola e nem professores, permaneçam indiferentes perante a situação de indisciplina dos alunos. Cabe a cada indivíduo a busca pela autodisciplina. A indisciplina é a falta de regras, ou a desobediência às regras sem justificativa.

VASCONCELLOS (2010, pg.51) defende que:

A disciplina consciente e interativa, portanto pode ser entendido como o processo de construção da auto-regulação do sujeito e/ou grupo, que se dá na interação social, e pela tensão dialética adaptação-transformação, tendo em vista atingir conscientemente um objetivo.

Para ele a disciplina parte do principio como um fenômeno moral e político. Então precisam está acompanhada de uma formação consciente do que realmente seja disciplina e para que ela deve existir em nossa vida. De acordo com uma visão dialético-libertadora a disciplina consciente e interativa deve apontar os limites precedidos da aceitação e interação com o outro, interação essa em que o sujeito enquanto articulador dessa proposta possa leva - lá até os outros e assumir-la progressivamente. Pois tensão a adaptação e transformação devem ser constantes.

Um ser adaptado aos valores, costumes existentes em sua cultura, não significa que deva permanecer nesse mesmo patamar, deve está atento as transformações ocorridas pelo tempo do futuro que já se chegou ao tempo presente. Deve acompanhar a geração para saber lidar com o que se tem de desumano, de alienado, que precisa ser superado.

A pessoa que, de forma passiva, aceita os limites impostos também pode ser caracterizada como indisciplinada.

Ninguém disciplina ninguém. Ninguém se disciplina sozinho. Os homens se disciplinam em comunhão, mediados pela realidade. (Paulo Freire, VASCONCELLOS, 2010,pg.50)

Neste aspecto, a profissionalização do ofício do professor em que este não só domina os saberes a serem ensinados como também tem o domínio teórico e prático dos processos de ensino de aprendizagem. Teoricamente é aquele que reúne as competências de elaborar e executar conceitos: identificar, apresentar, imaginar e aplicar uma solução ao problema, garantindo o seu acompanhamento. Considerando o conceito acima, o profissional professor será aquele que deverá assumir a responsabilidade e a autonomia para o exercício do seu ofício, com todos os riscos e limitações impostas pelo trabalho.

Após as reflexões apresentadas pode-se afirmar que o ato reflexivo assume no sujeito o controle de sua prática por meio da observação, participação e interação com o outro. O outro é seu professor, os porquês questionados aos parentes, amigos o faz em sua e sobre a sua ação de modo quase constante. É nessas relações onde as pessoas tendem a se respeitarem. o autor (2010,pg.53) sustenta sua opinião: (...) se a felicidade nunca pode ser encarada como um bem individual, mas sim como um bem coletivo; se o “mal” não reside nas pessoas, mas nas relações entre as pessoas: então a construção de coletividade, onde estas relações se transformam, perdendo seu caráter embrutecedor...

É fato que a escola tem seu papel fundamental na mediação com a realidade do sujeito. Quanto que a formação do sujeito também depende da interação com os diferentes tipos de opiniões e culturas. As competências teóricas ou práticas específicas para a vivência de situações indisciplinadas partir dos conceitos reflexivos e possivelmente “repensar posicionamentos, rever algumas supostas verdade”.

Então, a disciplina, antes de ser cobrada, tem que ser ensinada. O aluno deve saber o que é disciplina e porque precisa dela. Os hábitos dos alunos quando trazidos para o ambiente escolar devem ser trabalhados e modificados para que haja um compartilhamento do espaço e conseqüentemente de suas atitudes. Nem sempre esse processo de transformação acontece ocasionando dificuldades de convivência e/ou atritos, conflitos que podem ser interpretados como indisciplinada.

Ocorre nesse sentido, que o conceito de disciplina está associado à obediência. Segundo o autor, esta concepção está muito presente no cotidiano da escola. Na prática, constata-se que alguns dos professores não estão preocupados com o futuro do educando, mas

sim em sobreviver como educador. É preciso rever a postura do professor diante do problema da (in) disciplina que não encara o aluno-problema como desafio pedagógico. O autor defende que a proposta mais viável é mostrar os limites, mas também as possibilidades, geralmente esquecidas; pois a educação por constrangimento produz uma personalidade dependente, imatura e pouco criativa.

A postura do professor é muito importante na condução da disciplina em ambiente escolar. Acontece que o professor que apenas quer obter o silêncio tem visão estreita, enquanto que os repressores conseguem uma disciplina que se desaparece quando os alunos não estão na sua presença.

A visão do cenário de sala de aula é responsável pelas ações pedagógicas do professor, pois ele não entra sozinho na sala de aula. Vão com ele os colegas, os funcionários, as regras, as vivências, toda a instituição está representada. É preciso pensar ainda sobre a imagem que os alunos fazem da escola. O professor precisa refletir a sua prática, fazer uma autocrítica. Sem uma definição clara do seu papel, não estará em condições de educar, dado que o aluno capta isso com muita facilidade e explora essa fragilidade.

Portanto, a falta de convicção da proposta do professor gera um acúmulo de dificuldades, podendo chegar a uma confusão generalizada na sala de aula. São aulas sem aprofundamento, sem clareza dos objetivos, sem renovação metodológica, sem articulação interdisciplinar, sem conteúdos relacionados com as necessidades do aluno. Entretanto, Vasconcellos(2010,pg.66) esclarece obviamente “*Não se trata de uma visão reformista ,pois o que visa não é fazer ajustes no velho para que ele permaneça, ao contrário, a perspectiva é dar pequenos passos, mas concretos na nova direção, preparando um salto qualitativo.*”

O problema nem sempre é mudar, mas sim como mudar. O que fazer sem que haja precipitação. O Primeiro passo é definir a qualidade desta mudança para até então sustentá-la, mantendo-a em um real patamar de seriedade e objetividade para com o que se pretende alcançar.

Há um consenso de que sem disciplina não se pode fazer nenhum trabalho pedagógico significativo. Tendo em vista que em uma mesma escola existem professores conseguindo realizar um bom trabalho. Assim sendo, será que existe o aluno indisciplinado "em si"? Eis a questão. Trata-se de redimensionar o problema. A questão central não está na disputa entre professor e aluno, mas na organização do trabalho coletivo em sala de aula para se realizar a construção do conhecimento, quando o professor é o articulador da proposta, o coordenador do processo de aprendizagem deve assumir seu papel de agente histórico de transformação da

realidade, por meio de um ensino exigente e inteligente. Estar inteiro na sala de aula, manter a tensão entre a ternura e a energia positiva, o porto seguro e o "mar aberto", entre direção e participação.

Cabe a ele resgatar valores do passado, mas estar aberto aos novos valores emergentes, saber ouvir e tentar compreender o que se esta por traz do comportamento caracterizado como indisciplina; em função das necessidades colocadas pelas contradições sociais, políticas, econômicas, culturais, num processo de continuidade-ruptura, numa visão dialética.

O ideal seria uma disciplina consciente e interativa, marcada por participação, respeito, responsabilidade, construção do conhecimento, formação do caráter e da cidadania. “Disciplina é sinônimo de trabalho, dialogo, camaradagem, afeto e respeito mutuo”. (Vasconellos,2010,pg.94).

Não queremos mais a educação tradicional autoritária, mas não desejamos a educação moderna, de marca ausente da intervenção humana. A efetivação de uma disciplina democrática na escola depende da democratização da sociedade, na medida em que esta assumiu uma nova ética social. Valorizar a educação e adotar uma nova política para os meios de comunicação.

3. METODOLOGIA

Este capítulo se constitui na organização dos procedimentos metodológicos que nortearam as reflexões ao longo do processo de investigação sobre as relações de (in) disciplina na comunidade escolar, tomando como referência o estudo sobre a representação docente no ensino fundamental.

3.1. TIPO DE PESQUISA : CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

A referida pesquisa de campo de uso exploratório e de procedimentos aos análises de conteúdo sem descrições quantitativas; foi aplicada na Escola Municipal São Francisco de Assis, no Bairro de Nossa Senhora de Nazaré/Natal- RN, mais conhecido como Bairro de Nazaré. Está localizado na Região Administrativa Oeste, a 5 Km do centro da cidade, tendo como limites: ao norte Dix-Sept Rosado, ao Sul Cidade da Esperança, a Leste o Bairro de Lagoa Nova e a oeste o de Bom Pastor. Sua área chega, hoje, as 1.424.147, 32 m² e a densidade demográfica são de 155,05 habitantes. Existem mais de 4.000 unidades

habitacionais ocupadas, segundo dados do IPLANAT. É estimada uma população de 24.000 habitantes, dividindo-se entre crianças, jovens e adultos (em sua maioria) e idosos. A pesquisa visa atender aos alunos da turma de 4º a 5ºano, na faixa etária de 10,11 e 12 anos, considerados aparentemente indisciplinados. Alunos que participaram do Projeto Mais Educação, no qual, eu Maria Railma Angelo de Araujo, lecionei por dois anos (2010 e 2011).

3.2. INSTRUMENTALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS

Então, para dar sustentabilidade à pesquisa foi realizada coleta de dados, analisados e avaliados. Foram obtidos dados da coordenadora pedagógica do programa Mais Educação, dos professores do 4º e 5º ano e dos alunos do mesmo ano letivo. Foram realizados questionários pequenos de fácil compreensão e distribuídos aos professores; observações diretas, intensivas e, entrevistas despadronizadas aos alunos; usada também com a coordenadora pedagógica do programa; nos quais tiveram como finalidade investigar as relações de (in) disciplina na comunidade escolar e identificar melhores formas de lidar com essa questão. O processo de elaboração da coleta de dado foi construído para melhor conhecer a complexidade do assunto.

A amostragem se deu da seguinte maneira: foi realizada em primeiro momento a pesquisa bibliográfica com o livro do autor Vasconcellos, Celso 2000 - (in) disciplina: Construção da Disciplina Consciente e Interativa Em Sala de Aula, com o intuito de identificar como se encontra a atual situação do problema; e quais as opiniões reinantes sobre o assunto.

Nas questões aplicadas às educadoras procurou-se identificar as práticas pedagógicas e as metodologias usadas quando há um possível "diagnóstico" de indisciplina, exemplo já vivenciado na prática educacional de controle de indisciplina e de que maneira o orientador educacional pode atuar mais "diretamente" no cotidiano escolar com crianças que apresentam esse quadro.

Foram observados e entrevistados alunos de quatro turmas do 4º ano e três turmas do quinto ano do Ensino Fundamental, Anos iniciais. Para participar do programa os alunos passaram por uma seleção realizada pelos seus respectivos professores tendo como base as dificuldades de aprendizagem e as situações de risco evidenciadas (crianças que costumavam ficar nas ruas depois das aulas ou os pais trabalhavam em dois turnos e não tinham muita disponibilidade de ficar com seus filhos).

As turmas organizadas para as aulas do programa Mais Educação, deu-se por meio de um diagnóstico a fim de organizar-las de acordo com os níveis de leitura e escrita,

independente do ano letivo. Mesmo não sendo um projeto de alfabetização ou reforço escolar o Mais Educação, tem como prioridade a elevação dos níveis de leitura, escrita, letramento e cálculo, o qual deverá poupar esforço neste sentido.

4. RESULTADOS DAS DISCURSÕES

Foram analisados e avaliados os questionários apresentados. Por último de acordo com os análises das entrevistas pode-se propor propostas de práticas educacionais ao controle da indisciplina em sala de aula.

O questionário 1 aplicado as professoras da escola do 4º e 5º ano, é composto de 1 (uma) perguntas fechadas (objetivas) e 9 (nove) questões abertas (subjetivas), totalizando 10 questões. Foram distribuídos 05 questionários. A finalidade da aplicação do questionário foi o de identificar na totalidade das práticas pedagógicas formas de expressão com que esses educadores conceituam e lidam com a situação indisciplinar no espaço escolar, no ensino fundamental.

As entrevistas despadronizada 1, aplicado aos alunos do quarto e quinto ano, visa conhecer através deles um pouco de suas rotinas, como: **o que fazem quando estão em casa, se os pais são participativos com eles, como são suas famílias, e o que pensam a respeito da importância disciplinar?**

A entrevista despadronizada 2, aplicada a coordenadora Pedagógica do Programa Mais educação **visa conhecer seus conceitos em termos disciplinares e formas metodologicamente didática e técnico em lidar com a indisciplina. Como também o que fazer quanto sua função para aproximar a família dos planos pedagógicos da escola.**

Em relação aos questionários respondidos pelos professores, pode-se perceber que há uma grande diversidade de ideias metodológicas, mas em geral, é dada uma grande relevância ao tema disciplina.

Quanto à primeira questão: Quanto professora e cidadã, como você conceitua o termo disciplina?

Todos responderam praticamente o mesmo significado, disciplina é a ordem que convém ao bom funcionamento de uma organização.

Na segunda pergunta: - Tem sido algo comum no cotidiano escolar a presença da indisciplina? Na sua prática pedagógica como orientadora educacional de que maneira você atua quando há um possível "diagnóstico" de indisciplina? Que tipo de trabalho é realizado em aula para lidar com a situação da indisciplina?

Em primeiro momento se procura identificar o motivo da indisciplina. Procura-se conversar, porque muitas vezes o aluno não está entendendo o conteúdo ou as aulas estão sendo cansativas. Ai alguma procura mudar minha aula, adotando atividades interativas.

A questão 3 aborda: algum exemplo já vivenciado na sua prática educacional de controle de indisciplina?

O aluno na hora do recreio bateu no colega que ocasionou um hematoma na desta. Então, a professora conversou com o aluno que bateu e ficou combinado de cuidar do outro. Iria conseguir gelo e colocar na desta do outro até ficar melhor. E daí nunca mais ninguém brigou.

Outras professoras preferem colocar uma comunicado aos pais em uma agenda criada pela professora em relação a turma, solicitando a presença do responsável no outro dia na escola com o aluno.

A quarta pergunta: - De que maneira o orientador educacional pode atuar mais "diretamente" no cotidiano escolar com crianças que apresentam indisciplina?

No geral, argumentam os professores que pode-se atuar como conselheiro do aluno e da família, auxilia-los com conversas e orientações no que precisar. Manter contato direto com as crianças, no sentido de está sempre lhe dando atenção.

A pergunta cinco aborda: Você concorda que os comportamentos indisciplinares deveria ser resolvido da mesma maneira ou semelhantes, que antigamente na pedagogia tradicional (humilhação em publico, não permitir que ninguém fale – só ouçam não discordar de nada, etc...)? Sim ou Não. Por quê?

Obviamente disseram que não. Porque com esta pedagogia só iria piorar a situação. Hoje estamos numa valorização da democracia, cidadania e respeito mutuo. Cabe a nós levar a serio e incluir dentro de nosso projeto pedagógico.

A questão seis mostrou: Atualmente, em sua opinião os casos de indisciplina são motivados por quais motivos?

Na opinião do grupo de professores pesquisados afirmam que de acordo com observações e conversas em sala de aula com os alunos, a indisciplina deve-se também a:

- Inversão de valores na sociedade;*
- violências assistidas pelos alunos nas ruas, no ambiente família ,etc;*
- pais ausentes e autoridades que elaboram leis que pioram o comportamento das crianças;*
- Falta de “punição”*

_ É um conjunto de problemas e deficiências sócias, ou é uma questão familiar ou algo parecido? Por favor, apresente sua opinião.

Afirmaram que pode ser a falta de motivação diante dos conteúdos, da metodologia de ensino que não favorecem a aprendizagem ou a dificuldade na relação professor-aluno. Também acredito que basta criarmos regras comuns pra o funcionamento das aulas. Nós fazemos com ajuda do próprio aluno.

A pergunta sete procura verificar o entendimento dos professores em relação à comunidade escolar, como age diante da indisciplina?

- A comunidade escolar precisa de mudanças que se adequem a sua clientela. Não estamos preparados para tantas mudanças e isso contribui no desmoramento da realidade escolar.

- Outra entrevistada desconhece qualquer programa de apoio a escola sobre a indisciplina.

A questão oito foi apresentada da seguinte maneira: Como você reagiria quanto professor que está dando sua aula, se um aluno de repente estivesse com um celular na sua aula e sem prestar a devida atenção a você, provocasse também a curiosidade e interesse nos outros. O que você faria? Assinale a alternativa.

- a) Tomaria o celular e o reprimia na frente dos outros?
- b) Pediria e pegaria o celular de suas mãos e o reprimia na frente dos outros?
- c) Pediria para guardar, explicando o motivo de tal decisão?
- d) Estrategicamente resolveria incluir-lo como recurso de estudo na sua aula atual ou seguinte, de tal forma que essa criança pudesse compreender e guardar tal objeto

A maioria assinalou a letra (C).

A questão 09 : em sua opinião, qual seria a melhor forma de atingir um percentual maior de participação da família nos problemas de indisciplina?

- Conversar com os alunos;*
- mobilizar a comunidade escolar;*
- Apoio das famílias, principalmente.*

Representação da opinião da coordenadora pedagógica

Análise da entrevista

Em relação a entrevista despadronizada aplicada a coordenadora Pedagógica do Programa Mais educação, Segundo ela conceitua a disciplina como aquele individuo que

obedecer todas as regras da escola e da sociedade. Em que não responde aos pais e aos professores.

Representação do comportamento dos alunos

Análise das observações e entrevistas dos Alunos

Trabalhou-se com os alunos dos anos iniciais participantes das aulas do programa Mais Educação, nos quais alguns destes estudam no quarto e quinto-ano do Ensino Fundamental no turno da manhã e outros no turno da tarde. Estão na faixa etária de 10,11 e 12 anos de idade.

Foram observados e entrevistados despadronizadamente 50 alunos.

De acordo com as observações analisadas encontra-se os determinados comportamentos considerados como indisciplinados: puxar briga com o colega, em não querer escrever as atividades, conversar assuntos e desenham fora do contexto da aula, chamar atenção da turma.

Baseado com as entrevistas eles nunca assumem o provocador da suposta briga. Alguns disseram que se falar mal da família dele, já viu a confusão esta feita. Sobre as atividades a maioria dos alunos disseram que muitas vezes não fazem as atividades porque não tem sentido para eles, acham chato.

Os alunos que afirmaram que bagunça na sala de aula, acham que isso não é bagunça, entretanto, não acham certo. Portanto, tem noção do que é certo e errado. Argumentam que fazem isso para brincar, se divertir.

Quanto as que dizem o que fazem quando chegam em casa vão brincar, dormir, passear na casa das amigas e andar na rua. Outras dizem que vão ajudar aos pais, na oficina, no cemitério, selecionar materiais de plásticos e latinhas para vender.

Sobre a segunda questão, não são todos os pais que demonstram atenção ao filho.

A maioria comenta que os pais brigam, só sabem reclamar e dizer, que eles – filhos- não sabem de nada. Entretanto, os pais não ajudam aos filhos nas lições de casa porque estão cansados do trabalho, não dão carinho (tem vergonha de abraçar – segundo os filhos) e não conversam com as crianças porque acham os acontecimentos rotineiros e não muito interessante para escutar sempre .

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao desenvolver o estudo sobre o tema da indisciplina na escola, algumas considerações podem ser feitas. O trabalho aqui apresentado, " AS RELAÇÕES DE (IN)

DISCIPLINA NA SALA DE AULA: um estudo sobre a representação docente na Escola Municipal São Francisco de Assis", retrata novas concepções sobre o tema.

Em função do momento social, de amplo contexto, qual seja, de crise econômica, nas relações familiares, nos valores de liderança e comportamento, nos exemplos das figuras políticas envolvidas em situação de indisciplina moral, as escolas vivem momento crítico, principalmente sobre o binômio disciplina/indisciplina.

Na introdução foi realizado uma reflexão conceitual teórica sobre a (in)disciplina nas séries iniciais do Ensino Fundamental, sobre o tema, mostrando-o como parte integrante do processo de aprendizagem, apontando, portanto, a importância da escolha do tema e de seu natural desenvolvimento teórico.

No referencial teórico aponta que a literatura sobre o assunto é ampla, tendo contexto histórico e social. É traçado um panorama dos diversos conceitos e acepções da palavra disciplina, das suas variadas origens e causas, permitindo maiores investigações sobre o tema, e a importância de tratá-lo como forma de aprimoramento do processo de aprendizagem, que é reflexo da sociedade e de seus fatores desequilibrados, relacionamentos e perspectivas futuras de alunos e professores.

Na análise dos resultados retrata toda a abordagem tratada. A indisciplina é um problema real, causado por uma série de fatores, a falta de postura e política oficial da escola, o tratamento das macro-questões do país (corrupção e violência). A heterogeneidade social, a falta de formação técnica, a falta de autonomia para manutenção da disciplina são o reflexo das tabulações efetuadas na pesquisa. Assim, é preciso que a escola volte a ter papel de disciplinadora e formadora, num processo mútuo de respeito e disciplina.

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, vivenciei experiências ricas e frutíferas, atestando minhas concepções sobre o assunto, que reforçam a importância do papel disciplinador da escola, enquanto formadora de profissionais e cidadãos. Espero ter oportunidade de aplicar esse conhecimento na minha vida profissional, seja como professora, seja como integrante de algum grupo multidisciplinar, que vise à implantação de uma política de disciplina na minha futura escola.

Há um longo caminho a percorrer na construção do conhecimento e na fundamentação teórica do tema proposto e constato que nada poderei mudar isoladamente. Deve-se propor um processo de aglutinação da família na escola, fazendo-se reuniões com as famílias e os profissionais da educação procurando discernir a respeito dos problemas e facilitando a solução dos mesmos na família, na rua e nas amizades. Também estudar a legislação, O eca,

orientando quanto aos seus direitos e deveres.

Há um grande equívoco quando se pensa tudo saber e tudo poder fazer da maneira que quiser se dar explicações a ninguém. É preciso haver o esclarecimento sobre esses "direitos" e oferecer ao jovem, oportunidade de melhor interpretar e vivenciar este estatuto. Alternativa, seria oportunizar aos alunos situações de extravasarem suas energias e demonstrarem suas habilidades como: trabalho extraclasse, em grupos que favoreçam a integração dos mesmos. É importante cuidar da autoestima do estudante e do professor.

Esforço-me para não perder as esperanças e quero, pelo diálogo, pela busca de alternativas e pelas contribuições que agora recebo aprofundar esta reflexão e aprimorar minhas ações em busca de mais paz e respeito mútuo, sobretudo nas escolas. Essa pesquisa não acaba aqui é um trabalho de conclusão do Curso de graduação, e poderá ter continuidade em cursos de pós-graduação.

REFE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VASCONCELLOS, Celso dos Santos, 1956. (in) Disciplina: construção da disciplina consciente e interativa em sala de aula e na escola, 18ª ed. /Celso dos S. Vasconcellos. __São Paulo : Libertad Editora, 2010. __ (Cadernos Pedagógicos do Libertad; v.4)

MARCOLNI, Mariina de Andrade e **LAKATOS**, eua Maria Fundamentos de metodologia científica. São Paulo, Atlas,2009.

AQUINO, Júlio Groppa, Indisciplina na Escola, Alternativas Teóricas e Práticas, 1996, p. 40-

41.

CALDAS AULETE. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Delta Larousse.(1964, p. 1246).

CARVALHO, José Sérgio Fonseca de.Os Sentidos da (in) disciplina: Regras e métodos como práticas sociais. In AQUINO, J. G. (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996. p.129-38.

Estatuto da Criança e do Adolescente. (ECA). Disponível

LAJONQUIÈRE, Leandro. In: Indisciplina na Escola. A criança, "sua" (in)disciplina e a psicanálise, 1996, p. 27.

OLIVEIRA, Maria Izete, Indisciplina Escolar, determinações, consequências e ações, 2005, p.38.

PASSOS, Laurizete Ferragut. In: Indisciplina na Escola. A indisciplina e o cotidiano escolar: novas abordagens, novos significados, 1996, p. 121.

PIAGET, Jean, Jornada Pedagógica. Disciplina Escolar. s/p.

STUBERT. Jacqueline, In: Revista Aprende Brasil. Como agir quando um aluno é indisciplinado em sala de aula. Maio. 2004, p. 26.

TAILLE. De La Yves, In: Revista Aprende Brasil. Maio. 2004, p. 26.

TIBA, Içami, Disciplina, limite na medida certa, 1996, p.117.

VASCONCELOS, Celso dos Santos. Construção da Disciplina, São Paulo: Libertad, 1993. (Vol. 04).

ZACHARIAS, Vera Lúcia Câmara F., Convivência e Disciplina na Escola.